

Дані про авторів

Волот Олена Ігорівна,

доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет, к.е.н., доцент

e-mail: e_volot@ukr.net

Пономаренко Владислава Сергіївна,

студент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

e-mail: potestatemgloria@gmail.com

Данные об авторах

Волот Елена Игоревна,

доцент кафедры бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, Черниговский национальный технологический университет, к.э.н., доцент

e-mail: e_volot@ukr.net

Пономаренко Владислава Сергеевна,

студент кафедры бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, Черниговский национальный технологический университет

e-mail: potestatemgloria@gmail.com

Data about the authors

Volot Olena,

Associate Professor, Department of Accounting, Taxation and Auditing, Chernihiv National University of Technology, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

e-mail: e_volot@ukr.net

Ponomarenko Vladislava,

Student of the Department of Accounting, Taxation and Auditing, Chernihiv National University of Technology

e-mail: potestatemgloria@gmail.com

УДК: 336.27

ГАНЦЯК М.О.

Державний борг і кредит: особливості прояву макроекономічних ефектів

Актуальність теми дослідження. Актуальність теми дослідження полягає у необхідності систематизації теоретичних засад державного боргу та кредиту, що лежить в основі вивчення практичних аспектів та являє собою початковий етап дослідження даної проблематики. Виокремлення макроекономічних ефектів дозволить виявити основні негативні наслідки, які приносять надмірне збільшення розмірів державного боргу.

Постановка проблеми. Проблеми невідповідності доходів та видатків часто супроводжують бюджетний процес. При цьому меншими за обсягами зазвичай доходи, особливо коли мова йде про бюджет певної країни. Теоретична складова, що полягає у вивченні основних сутнісних характеристик державного боргу, систематизація поглядів науковців на різноманітні аспекти виникнення державного боргу, ефекти, які спричиняє державний борг в економіці – основа, що слугує підґрунтям наукових пошуків в сфері оптимізації покриття дефіциту державного бюджету.

Мета статті полягає у систематизації теоретичних аспектів державного боргу та кредиту в частині виокремлення особливостей макроекономічних ефектів.

Методи дослідження. Використано ряд загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання, серед яких: узагальнення, систематизація, індукція, дедукція, абстрагування.

Результати даного дослідження. Дозволили визначити поняття державного боргу, що ґрунтується на вивченні особливостей кредитних відносин, у яких держава виступає у якості позичальника. Вдалось виокремити основні макроекономічні ефекти, які виникають від надмірного зростання боргу.

Застосування. Результати дослідження можуть бути використанні в якості теоретичного підґрунтя для подальших наукових доробок у даній проблематиці.

Висновки даного дослідження полягають в доведенні нерозривності поняття державного боргу із поняттям державного кредиту, при цьому ієрархія взаємозалежності понять має вигляд наступної послідовності: 1) диспропорції між дохідною та видатковою частинами; 2) дефіцит державного бюджету; 3) державний кредит; 4) державний борг. Встановлено ефекти, що має

державний борг на економіку та особливості їх прояву.

Ключові слова: державний бюджет, дефіцит бюджету, профіцит бюджету, державний борг, боргові зобов'язання, боргові інструменти, ринок державного боргу, позика, управління боргом, ефект боргу.

ГАНЦЯК М.О.

Государственный долг и кредит: особенности проявления макроэкономических эффектов

Актуальность темы исследования заключается в необходимости систематизации теоретических основ государственного долга и кредита, что лежит в основе изучения практических аспектов и представляет собой начальный этап исследования данной проблематики. Выделение макроэкономических эффектов позволит определить основные негативные последствия, которые приносит чрезмерное увеличение размеров государственного долга.

Постановка проблемы. Проблемы несоответствия доходов и расходов часто сопровождают бюджетный процесс. При этом меньше размерами обычно доходы, особенно когда речь идет о бюджете определенной страны. Теоретическая составляющая, которая заключается в изучении основных сущностных характеристик государственного долга, систематизация взглядов ученых на различные аспекты возникновения государственного долга, эффекты, которые вызывает государственный долг в экономике – служит основой научных изысканий в сфере оптимизации покрытия дефицита государственного бюджета.

Цель статьи заключается в систематизации теоретических аспектов государственного долга и кредита в части выделения особенностей макроэкономических эффектов.

Методы исследования. Использован ряд общенаучных и специальных методов научного познания, среди которых: обобщение, систематизация, индукция, дедукция, абстрагирование.

Результаты данного исследования позволили определить понятие государственного долга, на основании изучения особенностей кредитных отношений, в которых государство выступает в качестве заемщика. Удалось выделить основные макроэкономические эффекты, которые возникают от чрезмерного роста долга.

Применение. Результаты исследования могут быть использованы в качестве теоретической основы для дальнейших научных разработок в данной проблематике.

Выводы данного исследования заключаются в доведении неразрывности понятия государственного долга с понятием государственного кредита, при этом иерархия взаимозависимости понятий имеет вид следующей последовательности: 1) диспропорции между доходной и расходной частями; 2) дефицит государственного бюджета; 3) государственный кредит; 4) государственный долг. Установлено эффекты, что имеет государственный долг на экономику и особенности их проявления.

Ключевые слова: государственный бюджет, дефицит бюджета, профицит бюджета, государственный долг, долговые обязательства, долговые инструменты, рынок государственного долга, заем, управление долгом, эффект долга.

HANTSIAK M.O.

Government debt and credit: features of manifestation of macroeconomic effects

The relevance of the research topic is the need to systematize the theoretical basis of public debt and credit, which underlies the study of practical aspects and is the initial stage of the study of this issue. Separation of macroeconomic effects will allow to reveal the main negative consequences, which brings an excessive increase in the size of public debt.

Formulation of the problem. Income and expenditure discrepancies often accompany the budget process. At the same time, smaller amounts are usually revenues, especially when it comes

to the budget of a certain country. The theoretical component, which is to study the basic essential characteristics of public debt, the systematization of scientists' views on various aspects of the emergence of public debt, the effects of public debt in the economy – the basis that serves as the basis for scientific research in the area of optimization of state coverage.

The purpose of the article is to systematize the theoretical aspects of public debt and credit in terms of distinguishing features of macroeconomic effects.

Research methods. A number of general scientific and special methods of scientific knowledge were used, among which: generalization, systematization, induction, deduction, abstraction.

The results of this study allowed us to define the concept of public debt, which is based on the study of the features of credit relations in which the state acts as a borrower. The main macroeconomic effects arising from excessive debt growth were distinguished.

The results of the study can be used as a theoretical basis for further scientific developments in this field.

The conclusions of this study are to prove the continuity of the concept of public debt with the concept of public credit, with the hierarchy of interdependence of concepts has the form of the following sequence: 1) the disproportion between the revenue and expenditure; 2) deficit of the state budget; 3) state credit; 4) public debt. The effects of the national debt on the economy and the peculiarities of their manifestation have been established.

Keywords: state budget, budget deficit, budget surplus, public debt, debt obligations, debt instruments, public debt market, loan, debt management, debt effect.

Постановка проблеми. Практично неможливим є функціонування бюджету без виникнення дисбалансів дохідної та видаткової частин. В більшості випадків складається ситуація перевищення видаткової частини над дохідною, коли мова йде про державний бюджет країни. Це зумовлюється складністю сучасних економічних систем, що розвиваються під впливом внутрішніх та глобальних факторів. Ці фактори нівеликують прогнози видатки та доходи бюджету, що об'єктивно призводить до порушення балансу. Теоретична складова, що полягає у вивченні основних сутнісних характеристик державного боргу, систематизація поглядів науковців на різноманітні аспекти виникнення державного боргу, ефекти, які спричиняє державний борг в економіці – основа, що слугує підґрунтям наукових пошуків в сфері оптимізації покриття дефіциту державного бюджету.

Аналіз останніх досліджень. Чимало науковців присвятили наукові пошуки проблематиці державного боргу та його наслідків для економіки. Серед них, як вітчизняні так і зарубіжні науковці, зокрема: Агіар М., Амадор М., Брю С.Л., Вахненко Т. П., Демірхан Х., Жиленко С. М., Корнеєв В.В., Макконелл К.Р., Опарін В. М., Ляховець О. О., Соловова О.В., Федосов В. М., Юрій С.І. та інші. В працях дослідників висвітлено багатоаспектність

явища державного боргу, проте відсутнє єдине бачення заданої проблематики. Саме це створює необхідність систематизації поглядів науковців для вивчення сутнісного змісту та ефектів.

Мета статті полягає у систематизації теоретичних аспектів державного боргу та кредиту в частині виокремлення особливостей макроекономічних ефектів.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Враховуючи сучасні умови функціонування економіки, які характеризуються високою нестабільністю, необхідністю глибоких структурних перетворень, в умовах дефіцитності фінансових ресурсів в цілому та з врахуванням їх багатогранності, а також багатоаспектності, виникає необхідність вивчення теоретичних засад формування цих ресурсів. Не виключенням є і бюджетна ланка, де формується найбільший централізований фонд перерозподілу фінансових ресурсів – Державний бюджет.

Поняття дефіциту державного бюджету нерозривно пов'язане із поняттям державного боргу. Непереривність бюджетного процесу перетворює виникнення державного боргу в об'єктивну необхідність за умови дефіцитності державного бюджету. Саме тому приділимо увагу вивченню аспектів сутності поняття державного боргу за для вивчення ресурсної складової.

Дані таблиці 1 ілюструють систематизацію поглядів науковців на сутність державного боргу, де яскраво прослідковується акцент на різних аспектах даного поняття. При цьому, нормативне трактування сутності поняття «державний борг» міститься у Бюджетному кодексі України, де відзначається, що державний борг — загальна сума боргових зобов'язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного запозичення [1]. У цьому визначенні чітко відзначається нерозривність поняття державного кредиту та державного боргу. Це цілком справедливо, адже результатом кредитних відносин між державною з однієї сторони та кредиторами з другої виникає державний борг.

Ідея популярних науковців ХХ століття, щодо трактування сутності державного боргу полягає в тому, що сума дефіцитів бюджетів накопичених за час існування окремої країни і є державним боргом. Таке визначення — справедливе, і той аспект, що сума профіцитів віднімається від суми дефіцитів під час підбиття сальдо на певну дату є вірним. Проте, можна не погодитись із їх думкою стосовно того, що негативним явищем є лише зовнішній борг держави, обґрунтовуючи це тим — що внутрішній борг фактично не є боргом, адже є заборгованістю «самим собі». За сучасних умов ринкових відносин, де кожен суб'єкт економіки має свої цілі, а держава — відповідальна за ефективність перерозподілу бюджету, накопичення внутрішнього державного боргу — теж негативне явище, яке на практиці в більшій мірі залежить від суб'єктивних причин.

Вагомими в даному напрямку є дослідження Вахненка Т. П. Акцент у трактуванні сутності дер-

жавного боргу перенесено на сектор державного управління у частині кредитних відносин держави. При цьому, автор відзначила, що відшкодування боргу може відбуватись і з виплатою відсотку і без. Так, вивчаючи державний кредит, науковець кількісно оцінює рівень заборгованості та співставляє його із можливими негативними наслідками. При цьому вважає, що на обсяги залучення зовнішніх позик визначальний вплив справляють досконалість ринкових інститутів, якість нагромадженого людського капіталу, адекватність економічної політики цілям розвитку і стабільність макроекономічного середовища [6]. Варто відзначити, що внутрішні борги держави також залежні від вищеперерахованих факторів.

Досить загальним є трактування державного боргу Опаріним В.М., при цьому варто відзначити, що з точки зору визначення облікового результату, який у економіці є ключовим, таке визначення є справедливим. На противагу, із використанням філософського підходу визначають сутність державного боргу Жиленко С. М. та Ляховець О. О., які стверджують, що в авторському визначенні присутнє розкриття природи державного боргу з урахуванням його проявів через категорії «сутність», «явище», «зміст», «форма».

Зауважимо, що неодмінним етапом реалізації кредитних відносин за участі держави є виникнення державного боргу. Саме тому, поняття державний борг тісно пов'язане із поняттям державного кредиту, при цьому ієрархія взаємозалежності понять відображена на рисунку.

Варто зауважити, що хоча й державний кредит часто трактують як економічні відносини, де держава в особі центральних та регіональних орга-

Таблиця 1. Наукові підходи до визначення сутності поняття «державний борг»

Автор	Визначення
Макконнелл К. Р., Брю С. Л. [2 с.366,372].	загальна сума всіх дефіцитів і позитивних сальдо федерального бюджету, накопичена за всю історію країни;
Вахненко Т.П. [3, с.7]	фінансові зобов'язання сектору загального державного управління, які мають форму договірних, стосовно внутрішніх і зовнішніх кредиторів, щодо відшкодування залучених коштів (одержаних товарів, виконаних робіт, наданих послуг) і виплати відсотків (чи без такої виплати)
Опарін В. М. [4]	сума заборгованості держави своїм кредиторам
Жиленко С. М., Ляховець О. О. [5, с.45]	рух позикових капіталів та перерозподіл ВВП у результаті кредитних відносин між державою та її кредиторами з приводу залучення, використання та погашення заборгованості за усіма емітованими, але не погашеними позиками у формі боргових цінних паперів або позик, залучених на основі угод, а також сума зобов'язань підприємств, яку держава муситиме сплатити як гарант у випадку їх неспроможності.

Джерело: зібрано автором.

Ієрархічна підпорядкованість сутнісних причин виникнення державного боргу

Джерело: побудовано автором.

нів влади виступає в якості кредитора, позичальника чи гаранта, в нашому випадку

у відносинах позики держава виступає виключно позичальником. В цьому руслі державний кредит вивчали В. Федосов та С. Юрій, які під ним розуміють сукупність економічних відносин, що виникають, з одного боку, між державою, а з другого – фізичними або юридичними особами з приводу мобілізації додаткових фінансових ресурсів на кредитній основі, тобто на умовах поверненості, строковості та платності [7].

Систематизувавши погляди науковців на сутнісні аспекти поняття державного боргу надамо авторське трактування. Державний борг – це результат економічних відносин, що виникають між державою в особі центральних та місцевих органів влади, яка виступає позичальником – з однієї сторони, та юридичними і фізичними особами держави (іноземних держав), органів влади іноземних держав та міжнародних фінансових установ, які виступають позичальниками у кредитних відносинах різних форм – з іншої сторони, і являє собою суму накопичених за всі роки існування держави сукупних сум заборгованостей.

При цьому відзначимо, що кредитні відносини в даному випадку, на практиці, часто позбавлені класичних рис. Зокрема це обмеженість механізмів примусового стягнення боргів. Якщо мова йде про кредитні відносини за участь двох приватних осіб, то завжди існує орган, який врегульовує дані відносини. Якщо суверенний боржник не виконує передбачений договором платіжні зобов'язання, кредитори обмежуються правом регресу, покладаючись тільки на зарубіжні правові інструменти і репутаційні міркування [8].

Безумовним атрибутом отримання державної позики є договір, який визначає заздалегідь визначену послідовність платежів у визначеній валюті, що підлягають сплаті в певні моменти часу. Проте, на практиці умовна відсутність непередбачених обставин у договорі приховує простір для порушення умов плати. Порушення регламентів платежів за державними зобов'язаннями під час воєнних дій чи інших факторів часто мають місце. До того ж варто відзначити, що уряди часто досить формально вдаються до виконання умов отримання міжнародних позик, що фактично можна вважати необ'єктивним висвітленням реального стану економіки. Навіть якщо уряд не може вплинути на результати економіки, справжній стан економіки не може бути перевірено кредиторами.

В порівнянні із приватними кредитними відносинами, де кредитоспроможність позичальника перевіряється з жорстким регламентом, а форсмажорні обставини максимально описані в кредитному договорі.

Ще однією особливістю позикових відносин за участі держави є те, що в разі порушення умов повернення, борг може бути переглянутий або перенесений, що робить визначення дефолту досить суб'єктивним. Одним із строгих визначень дефолту є нездатність зробити зазначений платіж в необхідну дату, при цьому в світі спостерігається багато прикладів перенесення платежів за боргами, що досягають великих розмірів, а платежі переглядаються під загрозою дефолту, при цьому кредитори приймають до сплати менші суми замість нульових. У випадку із приватним кредитуванням, в разі невиконання умов, з

позичальника в примусовому порядку стягується застава, або ж залучаються поручителі. Є безліч механізмів для реалізації роботи із проблемною заборгованістю приватних кредитних відносин.

За умови відсутності можливості сплачувати борги за державними позиками є можливість їх реструктуризувати з використанням фінансових інструментів. Часто, держави вдаються до повторного випуску облігацій, для погашення попередньо випущених цінних паперів чи покриття зовнішніх кредитів. У приватному кредитуванні можливості погашення кредитів за рахунок нових – малодоступні.

Таким чином, особливостями, кредитних відносин, де держава виступає позичальником є:

- обмеженість механізмів примусового стягнення боргів;
- неможливість достовірної перевірки стану позичальника, що зумовлює порушення умов отримання позик;
- суб'єктивне визначення дефолту, можливість перегляду умов позики, перенесення терміну платежів;
- можливість реструктуризації боргів за рахунок випуску нових боргових інструментів.

Загалом, варто відзначити, що серед сучасних концепцій державного боргу існує два протилежні ідеї:

- розглядають державний борг як явище, що не несе загроз економіці і виникає закономірно. Сюди можна віднести науковців, які не вбачають загроз у внутрішньому державному борзі. Серед класиків економічної теорії до цієї категорії належать А. Вагнер, К. Дитцель [9];
- розглядають державний борг як джерело диспропорцій в економіці, що знаходить прояв у погіршенні ряду макроекономічних показників. Серед прихильників А. Смит, Д. Риккардо, Д. Юм та і вважали, що державні позики – є авансовані грошові ресурси, що здобуті в порівняно легкий спосіб, а отже існує велика ймовірність їх ірраціонального витрачання. Класики стверджували, що капітал витрачається даремно, а боргове навантаження передається наступним поколінням через неефективність державних витрат [10].

Зважаючи на наявність прикладів успішного функціонування економік держав із значним розміром державного боргу, можна припустити, що проблема негативних наслідків зростаючого державного боргу перебуває у площині управління ним. Наприклад, у 2017 році рівень держав-

ного боргу у Естонії становив 9% ВВП, а в Японії 237% ВВП [11], при цьому інші макроекономічні індикатори свідчать про набагато вищий рівень розвитку економіки Японії. Проте в більшості випадків зростаючий державний борг притаманний країнам з низьким рівнем розвитку економіки.

Саме через присутність негативних наслідків накопичення державних запозичень, науковці досліджують ефекти державного боргу. З одного боку, державні запозичення являють собою інструмент покриття поточних видатків, а отже сприяють задоволенню потреб населення певної країни. З іншого – борговий тягар, який утворюється через накопичення таких зобов'язань є причиною виникнення нових видатків – видатків на покриття цих боргів, які по суті є більшими за розміром ніж початкові видатки на покриття потреб. При цьому, важливу роль грають і інші фактори, окрім відсотків за користування позиками, зокрема – інфляція, яка за умови зростання державного боргу, часто ілюструє тенденцію до збільшення. Саме тому, чим довший період користування запозиченнями – тим сукупний корисний ефект є нижчим.

Австралійський науковець Х. Демірхан наголошує на присутності суб'єктивних причин збільшення державних запозичень напередодні виборів, що легко пояснюється бажанням приладних сил зберегти позиції під час майбутніх виборів за рахунок демонстраційного збільшення державних видатків на різноманітні соціальні потреби. Зазвичай, поточні потреби перед виборами покриваються за рахунок довгострокових запозичень, які перекладають боргові тягарі на наступні роки та інші провладні сили [12].

В залежності від особливостей функціонування секторів ринку державного боргу та боргових інструментів ефекти державного боргу будуть відрізнятися. Проте, варто зупинитись на загальних макроекономічних ефектах, що спричиняються державним боргом [13]:

- вплив державного боргу на рівень цін;
- вплив державного боргу на розподіл доходів;
- вплив державних боргів на обсяг заощаджень та інвестицій;
- вплив державних боргів на економічний розвиток в цілому.

У таблиці 2 деталізовано прояв відзначених ефектів, що спричиняє державний борг.

Варто підкреслити, що вплив державного боргу на розподіл доходів залежить від того, які дохід-

Таблиця 2. Ефекти державного боргу

№ п/п	Ефект	Прояв
1	вплив державного боргу на рівень цін	Дефляційний ефект від державного боргу можливий лише при реалізації облігацій внутрішніх державних позик, адже за рахунок зменшення витратання приватних коштів на їх купівлю – зменшується сукупний попит. Проте, держава також витрачає залучені кошти чим стимулює зростання попиту, що спричиняє інфляцію та зростання цін.
2	вплив державного боргу на розподіл доходів	Цей ефект залежить від того, які дохідні групи обтяжені борговими витратами, а якими дохідними групами передаються отримані боргові джерела. При реалізації внутрішніх позик – диспропорції не виникають, а при зовнішніх – так.
3	вплив державних боргів на обсяг заощаджень та інвестицій	Інвестувати заощадження, які збираються шляхом внутрішніх запозичень, національний дохід збільшаться, а особисті доходи і тенденція особистих заощаджень буде наростати. Якщо ж бюджетний дефіцит наростає, а борги переходять до бюджетів наступних років це призводить до скорочення обсягу інвестицій приватного сектору та обсягу заощаджень.
4	вплив державних боргів на економічний розвиток в цілому	Якщо кошти, отримані в якості бюджетних позик спрямовуються на інвестиційні цілі та пріоритетні інфраструктурні проекти це призводить до мультиплікативного ефекту та подальшого зростання інвестицій у країні, якщо ж – на покриття боргів та соціальних видатків – спостерігається негативний ефект на економічне зростання.

Джерело: побудовано автором.

ні групи обтяжені борговими витратами, а якими дохідними групами передаються отримані боргові джерела. Наприклад, при внутрішньому запозиченні, якщо платники податків і кредитори уряду – це одні і ті ж суб'єкти чи групи суб'єктів – не буде ніякої нерівності при розподілі доходів. Однак, якщо основна сума і відсотки за державними боргами виплачуються за рахунок податків, що стягуються з населення з середніми та низькими доходами, то відбувається передача ресурсів із середньо і малозабезпечених верств населення до населення з високим рівнем доходу. Потенційно руйнівні наслідки надмірних зовнішніх запозичень обумовлюються недостатніми внутрішніми можливостями економічного відтворення [14]. Ефект від зовнішніх запозичень у поточному періоді має позитивне значення для розподілу доходу в середині країни, проте борговий тягар, який перекладається на перспективні періоди – має негативний вплив.

Що ж до впливу державного боргу на розподіл інвестицій, тут варто зауважити, що уряд може інвестувати заощадження, які збираються шляхом внутрішніх запозичень, національний дохід збільшаться, а особисті доходи і тенденція особистих заощаджень буде наростати. Якщо ж бюджетний дефіцит наростає, а борги переходять до бюджетів наступних років це призводить до скорочення обсягу інвестицій приватного сектора та обсягу заощаджень. Спостерігається ефект витіснення. Коли борг використовується для фі-

нансування державних витрат, його реальна вартість для суспільства полягає у зменшенні виробництва приватного сектору.

Вплив державних боргів на економічний розвиток в цілому визначається особливостями спрямування коштів, що отримані за рахунок позик. Якщо кошти, отримані в якості бюджетних позик спрямовуються на інвестиційні цілі та пріоритетні інфраструктурні проекти це призводить до мультиплікативного ефекту та подальшого зростання інвестицій у країні. За рахунок цього збільшується зайнятість, доходи та забезпечується економічне зростання. Проте, часто на теренах країн що розвиваються, зростання боргів відбувається через їх спрямування на покриття попередніх заборгованостей та проблемних соціальних видатків. В такому випадку спостерігається обернений ефект, який ще раз підтверджує актуальність проблематики управління державним боргом. Враховуючи, що в умовах політичної та фінансово-економічної кризи основою відновлення стабільного функціонування та розвитку економіки є реалізація наявного інвестиційного потенціалу, що стає можливим за умови реалізації дієвої та ефективної інвестиційної політики уряду [15]. Ця ситуація також свідчить про важливість ефективного управління боргом.

Висновок

Отже, систематизувавши погляди науковців на сутнісні характеристики державного бор-

гу вдалось визначити дане поняття із врахуванням різних аспектів його існування. Державний борг – це результат економічних відносин, що виникають між державою в особі центральних та місцевих органів влади, які виступають позичальниками – з однієї сторони, та юридичними і фізичними особами держави (іноземних держав), органів влади іноземних держав та міжнародних фінансових установ, які виступають кредиторами у кредитних відносинах різних форм – з іншої сторони, і являє собою суму накопичених за всі роки існування держави сукупних сум заборгованостей. Доведено, що неодмінним етапом реалізації кредитних відносин за участі держави є виникнення державного боргу. Саме тому, поняття державний борг тісно пов'язане із поняттям державного кредиту, при цьому ієрархія взаємозалежності понять має вигляд наступної послідовності: 1) диспропорції між дохідною та видатковою частинами; 2) дефіцит державного бюджету; 3) державний кредит; 4) державний борг. Виокремлено особливості кредитних відносин, де держава виступає позичальником, серед яких: обмеженість механізмів примусового стягнення боргів, неможливість достовірної перевірки стану позичальника, що зумовлює порушення умов отримання позик, суб'єктивне визначення дефолту, можливість перегляду умов позики, перенесення терміну платежів, можливість реструктуризації боргів за рахунок випуску нових боргових інструментів. Досліджено ефекти, що має державний борг на економіку та особливості їх прояву: вплив державного боргу на рівень цін, вплив державного боргу на розподіл доходів, вплив державних боргів на обсяг заощаджень та інвестицій, вплив державних боргів на економічний розвиток в цілому. Перспективи подальших наукових досліджень перебувають у площині дослідження причин виникнення державного боргу, а також джерел їх покриття.

Список використаних джерел

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456–VI зі змінами та доповненнями. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/ed20130101/find?text=%C4%E5%F0%E6%EO%E2%ED%E8%E9+%E1%EE%FO%E3> (дата звернення: 29.10.2019р.).
2. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Пер. с англ. 11-го изд. / К.Р. Макконелл, С.Л. Брю. К.: ХаГар. 2000. 785 с.

3. Вхненко Т. П. Державний борг України та його економічні наслідки: монографія. Київ: Альтерпрес, 2000. 152 с.

4. Федосов В. М. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями: монографія. / За наук. ред. В. Федосова. К.: КНЕУ, 2002. 432 с.

5. Жиленко С. М., Ляховець О. О. Підходи до визначення поняття «державний борг». БІЗНЕСІНФОРМ. 2014. №1. С.42–46.

6. Вахненко Т.П. Формування, економічна роль і регулювання зовнішнього боргу: автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.00.08. Київ, 2007. 35 с..

7. Теорія фінансів: підручник / за ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. Київ. ЦУЛ. 2010. 576 с.

8. Mark Aguiar, Manuel Amador. Handbook of International Economics, Volume 4, 2014, Pages 647–687. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444543141000112> (дата звернення: 29.10.2019р.).

9. Соловова Е.В. Публичный кредит как институт финансового права на примере РФ и США. М.: Проспект, 2015. 756 с.

10. Sugoza H., M. Yiyit M. Basic Features of Theoretical Approaches to the Impact of Borrowing on the Inflation. Maliye Dergisi. 2010. №.158. С. 365–373.

11. Country Comparison. Public debt Central Intelligence Agency. URL: <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/fields/227rank.html> (дата звернення: 30.10.2019р.).

12. Demirhan H. Government Debts Effects. Izmir: Kitabana Press, 2018. 622 p.

13. Sibel Aybarc Theory of Public Debt and Current Reflections. Public Economics and Finance. URL: <https://www.intechopen.com/books/public-economics-and-finance/theory-of-public-debt-and-current-reflections> (дата звернення: 28.10.2019р.).

14. Корнєєв В.В. Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках. Київ: НДФІ, 2003, 376с.

15. Вергелюк Ю.Ю., Бур І.С., Кобзар І.А. Інвестиційний потенціал регіонів України. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2018. №1. С.12–25. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&S21PO3=FILA=&S21STR=znnpnudps_2018_1_4. (дата звернення: 28.10.2019р.).

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), Budget Code of Ukraine, available at: <https://zakon.rada.gov>.

ua/laws/show/2456-17/ed20130101/find?text=%C4%E5%FO%E6%EO%E2%ED%E8%E9+%E1%EE%FO%E3 (Accessed 29.10.2019).

2. Makkonell, K.R. and Brju, S.L. (2000), *Jekonomiks: principy, problemy i politika* [Economics: principles, problems and policy], 11 th ed, HaGar, Kyiv, Ukraine.

3. Vkhnenko, T. P. (2000), *Derzhavnyj borh Ukrainy ta joho ekonomichni naslidky* [State debt of Ukraine and its economic consequences], Al'terpres, Kyiv, Ukraine.

4. Fedosov, V. M. (2002), *Finansova restrukturyzatsiia v Ukraini: problemy i napriamy* [Financial restructuring in Ukraine: problems and directions], KNEU, Kyiv, Ukraine.

5. Zhylienکو, S. M. and Liakhovets', O. O. (2014), «Approaches to defining the concept of "public debt"», *BIZNESINFORM*, vol. 1, pp. 42–46.

6. Vakhnenko, T.P. (2007), «Formation, economic role and regulation of external debt », post Ph.D Thesis, Money, finance and credit, Institute of Economics for Forecasting NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

7. Fedosov, V.M. and Yuriy S.I. (2010), *Teoriia finansiv*, [Theory of finance], TsUL, Kyiv, Ukraine.

8. Mark Aguiar and Manuel Amador (2014), «Handbook of International Economics», Vol. 4, pp. 647–687, available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444543141000112> (Accessed 29.10.2019).

9. Solovova, E.V. (2015), *Publichnyj kredit kak institut finansovogo prava na primere RF i SShA* [Public credit as an institution of financial law on the example of the Russian Federation and the USA], Prospekt, Moskva, Rossija.

10. Sugozi, H. and Yiyit, M. (2010) «Basic Features of Theoretical Approaches to the Impact of Borrowing on the Inflation», *Maliye Dergisi*. Vol.158, pp. 365–373.

11. Central Intelligence Agency (2017), «Public debt Central Intelligence Agency», available at: <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/fields/227rank.html> (Accessed 30.10.2019).

12. Demirhan, H. (2018), «Government Debts Effects». Kitabana Press, Izmir Turkey.

13. Sibel Aybarc (2019), «Theory of Public Debt and Current Reflections. Public Economics and Finance», available at: <https://www.intechopen.com/books/public-economics-and-finance/theory-of-public-debt-and-current-reflections> (Accessed: 28.10.2019).

14. Kornieiev, V.V. (2003), *Kredytni ta investytsijni potoky kapitalu na finansovykh rynkakh* [Credit and investment capital flows in the financial markets], NDFI, Kyiv, Ukraine.

15. Verheliuk, Yu.Yu., Bur, I.S. and Kobzar, I.A. (2018), « Investment potential of the regions of Ukraine », *Zbirnyk naukovykh prats' Universytetu derzhavnoi fiskal'noi sluzhby Ukrainy*, vol.1, pp. 12–25, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21PO3=FILE=&2_S21STR=znpnudps_2018_1_4 (Accessed: 28.10.2019).

Дані про автора

Ганцяк Михайло Олегович,

аспірант, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
e-mail: mhantsyak@gmail.com

Данные об авторе

Ганцяк Михаил Олегович,

аспирант, Государственный научно-исследовательский институт информатизации и моделирования экономики
e-mail: mhantsyak@gmail.com

Data about the author

Mykhailo Hantsiak,

graduate student, State Research Institute informatization and modeling of economy
e-mail: mhantsyak@gmail.com